

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИБ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Диларам Иноятова НЕМЕЦКАЯ ДИАСПОРА УЗБЕКИСТАНА: СОХРАНЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.....	5
2. Лазизахон Алиджанова ДИНЛАРАРО МУЛОҚОТ ВА БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ.....	11
3. Umida Azamjonova TARIXIY ME'MORIY YODGORLIKLARNI KONSERVATSIYA VA TA'MIRLASH METODLARI TANLILI (XORIJIY TAJRIBALAR MISOLIDA).....	16
4. Javlonbek Begaliyev O'ZBEKISTONDA SOVET DAVRIDA SAN'AT VA MADANIYAT YO'NALISHLARIDA MUALLIFLIK HUQUQI MASALASI BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR (1930-1970 YILLAR MISOLIDA).....	20
5. Azizbek Muminov FARG'ONA VODIYSI TABIIY OBYEKTLARINING TARIXIY-GEOGRAFIK TASNIFI VA ULARNING ZAMONAVIY TURIZM RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI.....	26
6. Фируза Мухитдинова ИНСОННИНГ ЎЗ ҲУҚУҚ ВА МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ – ЯНГИЛАНГАН КОНСТИТУЦИЯДА МУСТАҲКАМЛАНГАН АСОСИЙ ҚОИДА.....	31
7. Sardorbek Rahimberdiyev MEHNAT MIGRANTLARINING IJTIMOIIY HOLATI VA MADANIY IDENTIFIKATSIYASI (KOREYADAGI O'ZBEKLAR MISOLIDA).....	42
8. Baxtiyar Kurbanov 1941-1943-YILLARDA TEMIR YO'L TRANSPORTI ISHINING FRONT VA XALQ XO'JALIGI MANFAATLARI UCHUN QAYTA QURILISHI.....	48
9. Ғайратбек Хайдаров, Мухитдин Саттаров ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИДАГИ ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИ.....	55
10. Гуласал Шакирова ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЯХ.....	60
11. Shuxrat Toshturov O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING EKOLOGIYA VA BIOLOGIK RANGBARANGLIKNI SAQLASH SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIGI.....	71
12. Пётр Чублуков РОЛЬ ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫХ ПОХОДОВ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЭЛЛИНИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ.....	79

Umida Atxam qizi Azamjonova,
Toshkent Arxitektura Qurilish universiteti doktoranti

TARIXIY ME'MORIY YODGORLIKLARNI KONSERVATSIYA VA TA'MIRLASH METODLARI TAHLILI (XORIJIY TAJRIBALAR MISOLIDA)

For citation: Umida A. Azamjonova. ANALYSIS OF CONSERVATION AND RESTORATION METHODS OF HISTORICAL ARCHITECTURAL MONUMENTS (BASED ON FOREIGN EXPERIENCE). Look to the past. 2025, vol. 8, issue 12.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18035069>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada tarixiy me'moriy yodgorliklarni saqlash, konservatsiya qilish va ta'mirlashning zamonaviy metodlari xorijiy tajribalar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda Yevropa va Osiyo mamlakatlarida qo'llanilayotgan konservatsiya yondashuvlari, restavratsiya falsafalari hamda texnologik usullar ilmiy nuqtayi nazardan o'rganilgan. Tarixiy obidalarining moddiy va ma'naviy qiymatini asrab-avaylashda minimal aralashuv, reversibilitet va autentiklik tamoyillarining ahamiyati yoritib berilgan.

Maqola natijalari O'zbekiston tarixiy-me'moriy merosini saqlash amaliyotida qo'llash uchun ilmiy-uslubiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Tarixiy me'moriy yodgorlik, Konservatsiya, Restavratsiya, Ta'mirlash, Autentiklik, Xorijiy tajriba.

Умида Атхам кизи Азамжонова,
докторант Ташкентского архитектурно-
строительного университета

АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА)

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируются современные методы консервации и реставрации исторических архитектурных памятников на основе зарубежного опыта. В исследовании рассматриваются подходы, применяемые в странах Европы и Азии, философия реставрации, а также технологические методы сохранения архитектурного наследия. Особое внимание уделено принципам минимального вмешательства, обратимости и сохранения аутентичности. Результаты исследования могут быть использованы при разработке научно-методических основ сохранения историко-архитектурных памятников Узбекистана.

Ключевые слова: Исторический Архитектурный памятник, Консервация, Реставрация, Ремонт, Аутентичность, Зарубежный опыт.

Umida A. Azamjonova,

PhD doctoral student, Tashkent University of Architecture and Civil Engineering.

**ANALYSIS OF CONSERVATION AND RESTORATION METHODS OF
HISTORICAL ARCHITECTURAL MONUMENTS
(BASED ON FOREIGN EXPERIENCE)**

ABSTRACT

This scientific article analyzes modern methods of conservation and restoration of historical architectural monuments based on foreign experience. The study examines approaches applied in European and Asian countries, restoration philosophies, and technological methods used in heritage preservation. Particular attention is paid to the principles of minimal intervention, reversibility, and authenticity preservation. The research results may serve as a scientific and methodological basis for improving the practice of preserving historical and architectural heritage in Uzbekistan.

Index Terms: historical architectural monument, conservation, restoration, repair, authenticity, foreign experience.

Kirish:

Tarixiy me'moriy yodgorliklar har bir xalqning madaniy xotirasi, milliy o'zligini ifodalovchi muhim moddiy meros hisoblanadi. Ular nafaqat me'moriy-estetik qiymatga ega, balki tarixiy, ijtimoiy va ma'naviy axborotni o'zida mujassamlashtiradi. Globallashtirish, urbanizatsiya, iqlim o'zgarishi va antropogen omillar ta'siri ostida tarixiy obidalarni saqlash masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy muammoga aylangan.

Tarixiy me'moriy yodgorliklarni saqlash jarayonida konservatsiya va ta'mirlash tushunchalari alohida ahamiyat kasb etadi. Konservatsiya – obidaning mavjud holatini barqarorlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasi bo'lsa, restavratsiya va ta'mirlash tarixiy shakl va mazmuni ilmiy asosda tiklashni nazarda tutadi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi ushbu jarayonlarni ilmiy-metodik yondashuvlar asosida amalga oshirish muhimligini ko'rsatmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi–tarixiy me'moriy yodgorliklarni konservatsiya va ta'mirlash metodlarini xorijiy tajribalar misolida tahlil qilish hamda ularning ilmiy-amaliy ahamiyatini aniqlashdan iborat.

1. Tarixiy me'moriy yodgorliklarni saqlashning nazariy asoslari

Xalqaro amaliyotda tarixiy obidalarni saqlash Venetsiya Xartiyasi (1964), Burra Xartiyasi, Nara hujjati kabi me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ushbu hujjatlarda asosiy e'tibor obidaning autentikligini saqlash, tarixiy qatlamlarni hurmat qilish va ilmiy asoslangan yondashuvni qo'llashga qaratilgan. [1]

Konservatsiya jarayonida obidaning mavjud materiallari, konstruktiv tuzilishi va tabiiy eskirish darajasi chuqur o'rganiladi. Har qanday aralashuv minimal va qayta tiklanishi mumkin (reversibil) bo'lishi talab etiladi. Bu yondashuv obidaning tarixiy ishonchliligini yo'qotmaslikka xizmat qiladi.[2]

Xorijiy davlatlarda konservatsiya metodlari (tahliliy bo'lim)

2.1. Yevropa tajribasi

Italiya, Fransiya va Germaniya tarixiy me'moriy yodgorliklarni saqlashda yetakchi mamlakatlar hisoblanadi. Italiyada konservatsiya jarayonlari asosan ilmiy tadqiqotlar asosida olib borilib, har bir obida individual yondashuv orqali tiklanadi. Masalan, Rimdagi Kolizey va Florensiyadagi tarixiy binolarda original materiallarni maksimal darajada saqlash tamoyili ustuvor hisoblanadi.[3]

Fransiyada esa tarixiy obidalarni davlat himoyasiga olish tizimi rivojlangan bo'lib, restavratsiya ishlari qat'iy me'yorlar asosida amalga oshiriladi. Germaniyada zamonaviy texnologiyalar, jumladan, lazerli tozalash va mikroin'ektsiya usullari keng qo'llaniladi.[3]

2.2. Yaponiya va Osiyo tajribasi

Yaponiyada tarixiy yodgorliklarni saqlash an'anaviy qurilish texnikalari bilan uzviy bog'liq. Yog'och konstruksiyali ibodatxonalar va saroylar davriy ravishda qismlarga ajratilib, asl

texnologiyalar asosida qayta yig'iladi. Bu usul obidaning ma'naviy va madaniy uzluksizligini ta'minlaydi.

Xitoy va Janubiy Koreyada esa tarixiy obidalarni raqamli hujjatlashtirish, 3D skanerlash va monitoring tizimlari orqali saqlash amaliyoti keng rivojlangan.[4]

3. Ta'mirlash va restavratsiyada zamonaviy texnologiyalar

Zamonaviy konservatsiya jarayonlarida quyidagi texnologiyalar keng qo'llanilmoqda:

- 3D lazerli skanerlash va fotogrammetriya;
- materiallarning laboratoriya tahlili;
- ekologik mos mustahkamlovchi moddalar;
- strukturaviy monitoring tizimlari.

Ushbu texnologiyalar tarixiy obidalarga zarar yetkazmagan holda ularni uzoq muddatli saqlash imkonini beradi.

Munozaralar:

Tarixiy me'moriy yodgorliklarni saqlash jarayonida konservatsiya va ta'mirlash metodlarini tanlash masalasi bugungi kunda ilmiy doiralarda keng munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ayrim tadqiqotchilar tarixiy obidalarga minimal darajada aralashuvni ma'qul ko'rsalar, boshqalar esa ularning funksional hayotini davom ettirish maqsadida faol restavratsiya tarafdori hisoblanadi [5].

Bir guruh mutaxassislar fikricha, konservatsiya jarayonida asosiy e'tibor obidaning mavjud holatini barqarorlashtirishga qaratilishi lozim. Ular Venetsiya Xartiyasida belgilangan "minimal aralashuv" tamoyiliga tayanib, har qanday ortiqcha ta'mirlash tarixiy autentiklikka putur yetkazishini ta'kidlaydilar. Ushbu yondashuvga ko'ra, obidaning tabiiy eskirishi ham uning tarixiy rivojlanish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi [5].

Boshqa bir ilmiy qarashga ko'ra esa, tarixiy me'moriy yodgorliklar jamiyat hayotidan ajralib qolmasligi kerak. Ushbu yo'nalish tarafdorlari ta'mirlash va moslashtirish ishlarini amalga oshirish orqali obidalarga yangi funksiyalar berishni qo'llab-quvvatlaydi. Ularning fikricha, foydalanilmayotgan tarixiy inshootlar tezroq yemiriladi va oxir-oqibat butunlay yo'qolib ketish xavfi ostida qoladi [3].

Xorijiy tajribalar ushbu ikki qarash o'rtasida muvozanatli yondashuv mavjudligini ko'rsatadi. Masalan, Yevropa mamlakatlarida obidalarni zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirish jarayonlari qat'iy ilmiy nazorat ostida amalga oshiriladi. Yaponiya tajribasida esa an'anaviy qurilish texnologiyalarini saqlagan holda davriy restavratsiya ishlari olib borilishi obidaning moddiy emas, balki ma'naviy qiymatini ham asrab qolishga xizmat qiladi [2].

Munozarali jihatlardan yana biri—zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalasidir. Ayrim olimlar 3D skanerlash, raqamli modellashtirish va sun'iy materiallardan foydalanish tarixiy muhitni sun'iy lashtirishi mumkinligini ta'kidlashadi. Boshqa mutaxassislar esa ushbu texnologiyalarni obidalarni aniq hujjatlashtirish va uzoq muddatli monitoring qilishda muhim vosita sifatida baholaydilar [4].

Mening nuqtayi nazariga ko'ra, tarixiy me'moriy yodgorliklarni saqlashda bir tomonlama yondashuv yetarli emas. Konservatsiya va ta'mirlash ishlari obidaning tarixiy, madaniy va ijtimoiy ahamiyatini hisobga olgan holda, kompleks va ilmiy asoslangan tarzda olib borilishi zarur. Xorijiy tajribalarni tahlil qilish va ularni milliy sharoitga moslashtirish orqali tarixiy me'moriy merosni asrab-avaylashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish mumkin.

Xulosa:

Xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tarixiy me'moriy yodgorliklarni konservatsiya va ta'mirlash jarayonlari ilmiy asoslangan, kompleks va tizimli yondashuvni talab qiladi. Minimal aralashuv, autentiklikni saqlash va zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish ushbu sohada asosiy tamoyillar hisoblanadi.

Mazkur tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish milliy me'moriy merosni saqlash samaradorligini oshiradi hamda kelajak avlodlar uchun tarixiy muhitni asrab qolishga xizmat qiladi.

1-rasm. Tarixiy me'moriy yodgorliklarni konservatsiya qilish jarayonida minimal aralashuv va autentiklikni saqlash tamoyillarining qo'llanilishi.

hujjatlashtirish texnologiyalaridan foydalanish jarayoni.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Jokilehto J. *A History of Architectural Conservation*. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999,- 65 b.
2. Feilden B. M. *Conservation of Historic Buildings*. London: Routledge, 2003,- 34, 120 b.
3. The Venice Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 1964,- 125 b, 136 b, 160 b.
4. Nara Document on Authenticity, 1994,- 85 b, 23 b.
5. Ashurst J., Dimes F. *Conservation of Building and Decorative Stone*. London, 1998,- 42-43 b.

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000